
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 579.64

DOI 10.5281/zenodo.10902161

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕКОНТАМИНАЦИИ ЭКСПЛАНТОВ ПРИ КЛОНАЛЬНОМ МИКРОРАЗМНОЖЕНИИ РАСТЕНИЙ

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF EXPLANT DECONTAMINATION IN CLONAL MICRO-REPRODUCTION OF PLANTS

НОВОСЕЛОВА ДИАНА СЕРГЕЕВНА,
Кубанский государственный университет.

NOVOSELOVA DIANA SERGEEVNA,
Kuban State University.

*Научный руководитель: Амосова Марина Александровна,
кандидат сельскохозяйственных наук,
ФГБНУ Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия.*

*Scientific adviser: Amosova Marina Alexandrovna,
Candidate of Agricultural Sciences,
North Caucasian Federal Scientific Center of Horticulture, Viticulture, Wine-making.*

В данной работе приводятся результаты оценки эффективности дезинфицирующих средств при стерилизации растительных эксплантов на этапе введения в культуру in vitro. Исследования проводились в лаборатории вирусологии ФГБНУ СКФНЦСВВ в 2023-2024 гг. В результате работы была установлена эффективность использования перкарбоната натрия в качестве средства для поверхностной стерилизации растительных эксплантов. Эффективность обработки эксплантов ежевики, крыжовника и чубушника составляет 80-100% в концентрации перкарбоната натрия в виде 6%-го раствора и длительности обработки 5 минут. Отмечено, что перкарбонат натрия имеет слабое фитотоксическое действие на экспланты, не оказывает угнетающее действие на их рост.

This paper presents the results of evaluating the effectiveness of sanitizing agents in the sterilization of plant explants at the stage of introduction into culture in vitro. The research was carried out in the Laboratory of virology of the Federal State Budgetary Institution SKFNTSSVV in 2023-2024. As a result of the work, the effectiveness of using sodium percarbonate as a means for surface sterilization of plant explants was established. The processing efficiency of blackberry, gooseberry and chub explants is 80-100%, in a concentration of sodium percarbonate in the form of a 6% solution and a processing time of 5 minutes. It is noted that sodium percarbonate has a weak cytotoxic effect on explants, does not have a depressing effect on their growth.

Ключевые слова: *клональное микроразмножение, деконтаминация, стерилизация, раститель-*

ные экспланты, перкарбонат натрия, дихлоризоцианурат натрия.

Key words: *clonal micro-reproduction, decontamination, sterilization, plant explants, sodium percarbonate, sodium dichloroisocyanurate.*

Введение.

Санация растительных эксплантов на этапе введения в культуру является одним из ключевых моментов первого этапа клонального микроразмножения растений. Дезинфицирующее средство должно быть достаточно сильным, чтобы удалить микрофлору на поверхности растительного образца, но достаточно мягким, чтобы сохранить его жизнеспособность, не угнетать его рост и не вызывать мутации [6].

Абсолютно эффективного метода деконтаминации эксплантов растений и универсальных дезинфицирующих средств не существует. Для каждой культуры и типа экспланта необходимо индивидуально подбирать saniрующие средства, оптимальную концентрацию и время обработки. В клональном микроразмножении для дезинфекции применяют средства из различных химических групп: ртутьсодержащие, хлорсодержащие, фунгициды, кислородоактивные вещества, спирты, четвертичноаммониевые соединения [2].

Среди кислородоактивных веществ проводились исследования по применению перекиси водорода. Перекись водорода оказывает бактерицидный эффект, ингибируя рост бактерий и уничтожая их. Она эффективна не только против вегетативных клеток бактерий, но также против бактериальных спор, дрожжей и плесневых грибов. Цитотоксичность перекиси обусловлена её способностью генерировать более реакционноспособные формы кислорода, такие как гидроксильный радикал, который является мощным окислителем и который может инициировать окисление биомолекул [5].

Целью исследований является оценка эффективности кислородосодержащего вещества перкарбоната натрия в качестве дезинфицирующего средства при обработке растительных эксплантов на этапе введения в культуру при клональном микроразмножении.

Объекты и методы исследований.

Исследования проводились в лаборатории вирусологии ФГБНУ СКФНЦСВВ в 2023-2024 гг. Объектами исследований были экспланты сортов ежевики, крыжовника и чубушника вечнозеленого.

В качестве контроля использовали дезинфицирующее вещество – дихлоризоцианурат натрия от торговой марки «ОКА-ТАБ», из которых делали 0,5% раствор. Данное средство показало хорошую эффективность при обработке эксплантов плодовых культур [1]. При растворении таблетки высвобождается свободный хлор в виде хлорноватистой кислоты, которая является эффективным биоцидом против широкого спектра бактерий, грибов и вирусов [3]. Независимо от исходного источника доступного хлора, активным бактерицидным средством является хлорноватистая кислота [7].

В ходе работы оценивали эффективность перкарбоната натрия в различной концентрации: 1,5%, 3% и 6%. Суть действия перкарбоната натрия, как дезинфицирующего вещества, основана на его свойстве выделять активный кислород, т.к. данное вещество на 32,5% состоит из перекиси водорода [4].

Подготовленные растительные экспланты сначала промывали мыльным раствором и, затем, 30 минут под проточной водой. Далее готовились рабочие растворы дезинфицирующих средств и проводилась обработка по вариантам опыта.

Схема опыта:

1. Дихлоризоцианурат натрия, 0,5% 7 мин. (к)
2. Перкарбонат натрия, 1,5% 5 мин.
3. Перкарбонат натрия, 3% 5 мин.

4. Перкарбонат натрия, 6% 5 мин.

Повторность трехкратная, по 10 эксплантов в повторности. Оценка эффективности обработки проводилась на 5 сутки. Учитывали количество контаминированных эксплантов, некротизированных и чистых жизнеспособных эксплантов.

Результаты исследований.

В таблице 1 представлены результаты поверхностной обработки растительных эксплантов. По данным таблицы видно, что 1,5%-й раствор перкарбоната натрия не справляется с патогенной микрофлорой на поверхности эксплантов, потому что все введенные экспланты на 100% контаминированы.

Вариант с обработкой 3%-ным перкарбонатом натрия показал большую эффективность. При обработке эксплантов чубушника и крыжовника эффективность обработки составила 70 и 76,67%. Выход чистых эксплантов при обработке ежевики составил только 33,3%. Наибольшую эффективность имел вариант с раствором перкарбоната натрия в концентрации 6%. После обработки эксплантов крыжовника выход чистых эксплантов в этом варианте составил 100% что выше, чем контроле почти на 15%. При обработке эксплантов ежевики эффективность обработки составляла 80% – здесь контрольный вариант обработки имел большую эффективность 96,7%. При обработке эксплантов чубушника, в контрольном варианте эффективность составила всего 50%, а в варианте с 6%-м перкарбонатом натрия – 83,33%.

Таблица 1. Оценка эффективности обработки эксплантов стерилизующими веществами, %

Вариант обработки	Чистые жизнеспособные экспланты	Некротизация	Контаминация
Ежевика сорт Прайм Арк Фридом			
Дихлоризоцианурат натрия, 0,5% 7 мин. (к)	96,7	3,3	0
Перкарбонат натрия 1,5% 5 мин.	0	0	100
Перкарбонат натрия 3% 5 мин.	33,3	0	66,7
Перкарбонат натрия 6% 5 мин.	80	6,67	13,3
Крыжовник Серенада			
Дихлоризоцианурат натрия, 0,5% 7 мин. (к)	86,67	13,33	0
Перкарбонат натрия 1,5% 5 мин.	0	0	100
Перкарбонат натрия 3% 5 мин.	76,67	0	23,33
Перкарбонат натрия 6% 5 мин.	100	0	0
Чубушник венечный			
Дихлоризоцианурат натрия, 0,5% 7 мин. (к)	50	30	20
Перкарбонат натрия 1,5% 5 мин.	0	0	100
Перкарбонат натрия 3% 5 мин.	70	0	30
Перкарбонат натрия 6% 5 мин.	83,33	10	6,67

Нужно отметить, что хлорсодержащее средство оказывало сильное фитотоксическое

действие на экспланты чубушника, 30% эксплантов имели некротическое поражение тканей.

Экспланты ежевики и крыжовника более устойчивы к воздействию хлора. Уровень некроза в контрольном варианте был в пределах 3,3 и 13,3%. Перкарбонат натрия в концентрациях 1,5 и 3% растворов не оказывает никакого фитотоксического воздействия на экспланты, а в концентрации 6%-го раствора процент некротизовавших эксплантов составляет 6,67% и 10% у ежевики и чубушника. Экспланты крыжовника оказались более устойчивы к его воздействию, показав 0% некроза.

Заключение.

Оценка эффективности перкарбоната натрия в качестве средства для поверхностной стерилизации эксплантов показала достаточно высокую эффективность вещества в концентрации 6%-го раствора и экспозиции 5 минут при обеззараживании растительных эксплантов ежевики, крыжовника и чубушника. Выход чистых жизнеспособных эксплантов составляет 80-100%. Перкарбонат натрия также оказывает слабое фитотоксическое действие на экспланты и не оказывает угнетающее действие на их рост.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Винтер М.А., Лободина Е.В., Токмаков С.В. Санация эксплантов подвоев яблони при введении в культуру *in vitro* // Плодоводство и виноградарство Юга России. 2019. № 60(6). С. 84-90. DOI: 10.30679/2219-5335-2019-6-60-84-90.
2. Технологии микроразмножения *in vitro* / сост. С.Н. Тимофеева, Ю.В. Смолькина, Н.В. Апанасова, О.И. Юдакова. Саратов, 2016. 38 с.
3. Clasen T., Edmonson P. Sodium dichloroisocyanurate (NaDCC) tablets as an alternative to sodium hypochlorite for the routine treatment of drinking water at the household // International Journal of Hygiene and Environmental Health. 2006. No. 209. pp. 173-181.
4. Craig W.J. Applications of hydrogen peroxide and derivatives // Royal Society of Chemistry. 1999. pp. 232-234.
5. Juven B.J., Pierson M.D. Antibacterial Effects of Hydrogen Peroxide and Methods for Its Detection and Quantitation // J Food Prot. 1996. No. 59. pp. 1233-1241.
6. Pierik R.L.M. In Vitro Culture of Higher Plants // Springer. 1997. pp. 89-94. DOI: 10.1007/978-94-011-5750-6_8.
7. Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants / comp. G.C. White. New York, 1998. 997 p.

© Новоселова Д.С., 2024.